

"YOSHLAR HAYOTIDA VIRTUALLASHUV SABABLARI VA OMILLARI"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5964339>

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi
Yarmatov Nurmuhammad Ismoil o'g'li
Absoatova Surayyo Erkin qizi
Hikmatov Ulug'bek Toyirjonovich
Azimova Tamara Abrorovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining talabalari

Yangiyeva Qurbonoy

*Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani 41-umumiy o'rta ta'lim
maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

*Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining 2-kurs Tarix (mamlakatlar
va mintaqalar)yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Yurtimizda ham internet tizimi rivojlanib , undan foydalanuvchilar safi jadal sur'atlar bilan kengayib bormoqda. So'nggi o'n yilda global tarmoqdan foydalanuvchilar o'n barobarga oshgan . Hozirgi kun <https://doi.org/>da hayotimizni internetsiz tasavvur qilish juda mushkul. Internet dunyoning turli nuqtalarida yashovchi odamlarning o'zaro muloqotini hamda axborot almashinuvini mukammal darajada osonlashtirdi.

Kalit so'zlar: Virtuallashuv, globallashuv, milliy ma'naviyat, integratsiyalashuv, ma'naviy tahdid, dunyoqarash internet, virtual reallik, raqamli texnologiya, transformatsiya.

Jahon axborotlashgan jamiyat tizimida zamonaviy virtual texnologiyalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.Ma'lumki , hozirgi davr globallashuv jarayonlarining nihoyatda chuqurlashib ketganligi va hayotimizning barcha jabhalariga sezirarli ta'sir etayotganligi bilan xarakterlanadi.Ayniqsa, bugungi kunda rivojlangan davlatlarning nufuzli universitetlari va ilmiy tadqiqot markazlarida jamiyat shakllanayotgan yangi virtual madaniyat va uning o'ziga xos xususiyatlaridan tortib, to uning virtual reallikda mavjud bo'lish oqibatlarini ilmiy-amaliy jihatdan o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda.Albatta globallashuv jarayonining hozirgi davr insoniyat hayotidagi ta'sir doirasi, tutgan o'rni va ahamiyati haqida buborada

tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchi olimlar , siyosatshunoslar hamda taniqli davlat arboblari tomonidan turfa fikrlar,qarashlar, mulohazalar bildirilgan.Dunyo amaliyotida bugungi kunda axborot kommunikatsion texnologiyalarini keng joriy qilinayotganligi inson faoliyatining virtuellashuvi bilan xarakterlanadi. Chunki, axborotlashgan jamiyat asoschilardan hisoblangan M. Kastels to'g'ri ta'kidlaganidek, "Zamonaviy olam asosini "tarmoqli" tuzilmalar tashkil qiladi"[1]. Darhaqiqat, hozirgi jamiyatda aynan virtual tarmoq orqali turli ijtimoiy institutlar ,tuzulmalar va birlashmalar shakllanishiga keng shart- sharoit yaratib berilmoqda. Ayniqsa, virtual olamda hali dunyoqarashi to'liq shakllanmagan yoshlar shuningdek, o'z qat'iy fikri pozitsiyasiga ega bo'lmagan kishilarni o'z domiga tortib ketadigan g'ayritabiiy kuchga ega bo'lgan g'oyaviy- mafkuraviy oqimlar ta'sirining kuzatilayotganligi bu muammoni o'rganish qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Shu boisdan ham virtual tahdidlarni oldini olish yoki bartaraf etish maqsadida "Biz mamlakatimizda investitsiyalarni faqatgina iqtisodiyot tarmoqlariga emas, balki ilmiy ishlanmalar "nou-xau"lar sohasiga ham keng jalb qilishimiz kerak "[2] ligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv – (globus- yer shari) deganda umumjahon iqtisodiy, siyosiy va madaniy integratsiyalashuv va unifikatsiyalashuv jarayoni tushuniladi. Globallashuv obyektiv va tizimli jarayon bo'lib , jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda . Iqtisodning globallashuvi natijasida iqtisodiy yuksalishlar va inqirozlar umumjahon miqyosida global xarakterga ega bo'lib bormoqda . Zamonaviy axborot tizimlari moliya kapitaliga juda tez harakatlanish , moliya bozorlariga esa to'xtovsiz faoliyat yuritish imkonini yaratdi. Madaniy sohada globallashuv jarayoni ziddiyatli natijalarga ham olib kelmoqda. Bir tomondan madaniy globallashuv jarayonida internet, xalqaro sayyohlik, kinofilmlar, kitoblar va ijodiy mehnatning boshqa mahsulotlari katta rol o'ynaydi. Boshqa tomondan , ko'pincha sifati umncha yuqori bo'lmagan xalqaro madaniy hodisalarning ommalashuvi, milliy madaniyatlarning rivojlanishi uchun xavf sola boshladi. Masalan , hozir "ommaviy madaniyat" deb atalayotgan jarayon shunday salbiy holatlarga ega bo'lgan hodisalarda biridir.

Globallashuv- bir xil baholanishi mumkin bo'lmagan o'ta murakkab jarayon. Bu jarayonda har bir xalq o'z o'rnini egallashga , o'zligini saqlab qolishga intilmoqda . Osiyo va Afrikadagi an'anaviy sivilizatsiyalarning g'arblashuv jarayoni juda murakkab kechmoqda . Bilim nuqtai nazaridan har bir jamiyat o'z afzalliklariga ega . Shu sababli , turli xil jamiyatlarda allaqachon mavjud bo'lgan bilimlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlashga harakat qilish kerak."Axborot jamiyati" tushunchasi texnologik taraqqiyotga asoslanadi. "Bilimlar jamiyati"

tushunchasi esa kengroq ijtimoiy , axloqiy va siyosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. "Postindustrial jamiyatning paydo bo'lishi" kitobida Daniel Bell birinchi bo'lib insoniyat jamiyatning rivojlanishi bilan ijtimoiy resurslar strategik o'zgarishga duchor bo'lganligini aytadi. Sanoat jamiyatida strategik resurslar kapital va mehnat bo'lgan bo'lsa , kelajakdagi jamiyatda esa eng muhim strategik manbalar bular axborot va bilimdan iborat bo'ladi. U bu haqida shunday deb yozadi: "Keng ma'noda aytganda, agar sanoat jamiyati mashinasozlik texnologiyasiga asoslangan bo'lsa , postsanoat jamiyati bilim va texnologiyalar asosida shakllanadi. Agar capital va ishchi kuchi sanoat jamiyatining asosiy tarkibiy xususiyatlarini tashkil etgan bo'lsa , u holda ma'lumot va bilimlar postindustrial jamiyatning asosiy tarkibiy xususiyatlarini o'zida ifodalaydi. Shu boisdan ham M.N Normamatova "Virtuallistik bilimda har bir epistemologik qatlam attractor rolini o'ynab , tadqiqotning konseptual va tajribaviy tavsiflarini o'ziga tortadi, kompleks bilim tuzilmalari hosil bo'ladi . Virtuallistik bilimning qayd etilgan xislatlari unda postnoklassik epistemologik tuzilmaning shakllanib borishidan dalolat beradi "[3] deb ta'kidlaydi. Zamonaviy davr yuqori va raqamli texnologiyalarga asoslangan global mediamuhitni tashkil qiluvchi axb qo'llab kelmoqdamiz, bu hayotimizning har bir jabhasida o'zini aksini namoyon qilib kelmoqda . Natijada , hozirda raqamli iqtisodiyot va unga asoslangan boshqaruv usullarining amaliyotda keng qo'llanilishi jahon iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy omillaridan biriga aylandi. Rivojlangan davlatlarning yalpi ichki mahsulotidan raqamli iqtisodiyotning ulushu 2010- yilda 1,2% ni tashkil etgan bo'lsa, 2018-yilga kelib , ushbu ko'rsatkich 5,5%ni tashkil etdi [4]. Bugun futurolog E. Toffler XX asr oxirida yangi jamiyat obrazi "boyluk yoki zo'ravonlikka emas , axborot hosil qiladigan intellect va bilimga asoslanadi" degan fikriga hech birimiz qarshi chiqa olmaymiz [5]. Demak zamonamizning oziga xos jihati axborot hukmronligi , media hukmronligidir.

Virtual reallik bu reallikdir . OAV "virtual" tushunchasi ko'pincha "o'ylab topilgan", "haqiqatda mavjud bo'lmagan" ma'nolarda qo'llaniladi. Biroq ilmiy diskursda "virtuallik" reallikning bir turi sifatida qabul qilina boshlangan.B.V.Markovning fikricha, telekommunikatsion texnologiyalar transmilliy darajada demokratlashuv imkonini beradi[6]. Biroq kompyuter texnologiyalar va internetning zamonaviy madaniyatga va ijtimoiy – madaniy faoliyatga ta'sirini inkor qilib bo'lmaydi.Tarmoqdagi leksikon kundalik muamola madaniyatimizga singib bormoqda , internet portallar moda va hayot tarzimizga , tashqi ko'rinishimiz va is'temol madaniyatimizga yangi talablarni belgilamoqda . Virtuallashuv haqiqiy reallikning o'rnini bosmayapti, balki ular parallel ravishda mavjuddirlar. D.O.Usanova ta'kidlaganidek , "u, har doim ham tayyor mahsulot olish kabi maqsadni ko'zlovchi jismoniy faoliyatimizdan farqlanib turadi, bu uning

kundalik va pragmatic ahamiyatga urg'u bermasligini , aksincha katta kuchni ijodga sarflovchi va shu nuqtai nazardan virtual madaniyatni yuqori darajali madaniyat sifatida xarakterlashimizga imkon beruvchi hodisadir"[7-8].

"Virtual reallik" istilohi, ayniqsa XXI asrda keng tarqalgan bo'lib , anchayin noaniq tushuncha hisoblanadi. Masalan, D.V.Pivavorov uchun bu "u yoki bu amalga oshmagan yoki tabiiy ravishda amalga oshirilmaydigan fikriy ehtimollikning (abstract yoki konkret) belgi- grafik shaklda sun'iy amalga oshirilishi (yaratilishi)"[9].S.L.Katrechko fikricha esa mazkur tushuncha bir necha ma'noda qo'llanilishi mumkin, ulardan asosiysi virtual olam" variativlik va beqarorligi bilan ajralib turuvchi"va "inson tomonidan yaratilgan jismoniy olamga aynan o'xshash sun'iy olamdir". Shu nuqtai nazardan, ,"real vaqtda ma'lum (chegaralangan) vaqt mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday sun'iy (madaniy) olamni virtual deb atash mumkin"[10],-kitoblar, kinotasma, teatr spektakllari olami kabilarni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin.

Amerikalik tadqiqotchi F. Xemmit, virtuallashtirish manbalarini tadqiq qilgan ekan , uning fikricha "Virtuallashtirish"fenomenining sababi bir qancha bo'lib , ular kinoning sintetik funksiyalarini takomillashtirishga asoslanadi. Uningcha " kompyuter funksiyalari dasturiy ta'minot takomillashtirilishi natijasida mutlaqo o'zgarishi mumkin"[11]. Virtual reallik sohasida ishlash oson va tezligiga ko'ra afzal buning ustiga o'yin xarakteriga ega "[12].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha internetdan ko'p foydalanuvchilar aynan 21dan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar hisoblanar ekan. Mamlakatimizda 2007- yilda internetdan foydalanuvchilar soni bir millionni tashkil etgan bo'lsa , 2016-yil yakunida bu ko'rsatkich o'n ikki milliondan oshdi.Biz yashayotgan davr "Internet asri " deb atalmoqda . Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra , hozirda dunyo aholisining 4,1 milliard internet foydalanuvchisidan foydalanadi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich taxminan 12,2 millionni tashkil etadi. Internetning foydali jihatlari ko'p . Afsuski, g'araz niyatli insonlarning qo'lida internet buzg'unchilik, jaholat, axloqsizlikni tarqatish quroliga aylanmoqda.

Foydalanuvchilarning asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Shuning uchun ham internetdagi tahdidlar bolalar va o'smirlarga qaratilgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra , yer yuzidagi o'smirlarning 42%ni axloqsizlik, 38%ini zo'ravonlik, 26%ini millatchilik va ayirmachilik kabi tahdidlarni targ'ib qiluvchi veb-sahifalardan foydalanuvchilar tashkil qilmoqda.

Xulosa: "Kimki axborotga ega bo'lsa ,u, dunyoga egalik qiladi", degan fikr bugungi kunda barcha tomonidan e'tirof etilgan. Bugungi kunda global tarmoqdan oqilona foydalanish lozim . Buning uchun axborot olish va uzatish , internetdan foydalanish madaniyatiga rioya qilish zarur. Faqat shundagina global tarmoqqa qo'yilgan "O'rgimchak to'riga " tushib qolmaysiz .Vaqtingizni behuda

sarflamang, zero, har bir uvol bo'lgan narsaning javobi bo'ladi.(xalq hikmati). Yuqoridagi fikr – mulohazalardan kelib chiqib zamonaviy tadqiqotchilar murojaat qiluvchi virtual texnologiyalarning quyidagi ijtimoiy- falsafiy jihatlarini ko'rsatish mumkin: axborot jamiyati taraqqiyoti sharoitida ijtimoiy institutlarning transformatsiyasi; onlayn birlashmalar rivoji va ularning an'anaviy birlashmalar bilan hamkorligi ; ijtimoiy kommunikatsiya tizimi o'zgarishiga internet tarmog'i rivoji va ta'siri; zamonaviy ta'lim transformatsiyasi , distantsion ta'lim rivoji; madaniy identiklikni saqlash muammosi;"elektron iqtisod"," elektron hukumat" va boshqalarni shakllanishi shular jumlasidandir.Bugungi kunda insoniyat qo'lida mavjud bo'lgan qurol-yarog'lar yer kurrasini bir necha bor yakson qilishga yetadi. Lekin hozirgi zamondagi eng katta xavf –insonlarning ongi va qalbini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir."Hushyor va zakovatli odam uldurki, uning fikr doirasi keng, uzoqni yaqindek ko'ra oladigan , g'aflat uyqusidan yiroq , balki hamisha fikr-u zikri bilan uyg'oq , nozik ishoratdan ham o'ziga xulosa chiqara oladigan kishidir".(Mahmud Zamaxshariy)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Кастелс М, Становление общества сетевых структур //Новая постиндустриальная волна на Западе:Антология –М. : Academia, 1999,-С. 492-505.
- 2.Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.-Toshkent: O'zbekiston NMIU,2019.-B.88
3. Normamatova M.N. Virtualistikada postnoklassik epistemologiya g'oyalari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PHD) dissertatsiyasi avtoreferati.- Samarqand 2018.-B.14.
- 4.Measuring the information society Report Volume1.2018. ITUPublications.Statistical reports. International Telecommunication Union. Place des Nations.Ch-1211Geneva Switzerland.
- 5.Тоффлер Э. Метаморфозы власти : Знание богатства и сила на пороге XXI века.Москва:АСТ,2003,-С,669.
6. Марков Б.В.Демократия и интернет // Технологии информационного общества- Интернет и современно общества Материалы Всероссийской объединенной конференции.СПб, 20-24 ноябр 2000г - .http://ims 2000.nw.ru/src/TEXT74.HTML
- 7.Руднев В. Прочь от реальности –М аграф, 2000-80

8.Усанова Д. О. Виртуальная культура как ее феномен современности и репрезентация в субкультурных практиках Теория и практика общественного развития 2013. 11 с. 395-396

9.Социальная философия словарь под ред В Е Кемерова Т. Х Керимова . Москва Академический проект , 2003- с 47

10.Hammet F. Virtual reality. New York,1993.213,-P.104

11. Hammet F. Virtual reality. New York,1993.213,-P.108